

ЭЛЕКТРОН ПУЛЛАР КЎЛАМИНИ КЕНГАЙТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Тоджимаматова Машхура Эркиновна, Тошкент Амалий фанлар

университети уқитувчиси, “Иқтисодиёт” кафедраси,

yahyobek02102017@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада рақамли иқтисодиётнинг ривожланишида, рақамли банкларнинг юзага келиши ва рақамли пулларни, электрон пулларни ривожлантириш йўллари тўғрисида фикр билдирилган.

Таянч сўзлар: Электрон пуллар, тузлов тизими, чакана тўловлар, транзакцион харажатлар, тўлов, эмитент.

Бугун рақамли технологиялар иқтисодиётимизнинг барча тармоқларига жадал кириб бормоқда. Электрон тижоратнинг ривожланиши, турли тўлов хизматларини етказиб берувчилар ўртасида рақобат муҳитининг шаклланиши ва кучайиши, чакана тўловлар бўйича транзакцион харажатлар қисқартирилишини, шунингдек, тўловларни амалга оширишда молиявий институтларнинг воситачилигини талаб этмайдиган инновацион ва жозибадор тўлов воситаларининг жорий қилинишини тақозо этди.

Мамлакатимизда “Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида”ги Қонунининг қабул қилиниши электрон пуллар муомаласини, жумладан, электрон пулларни чиқариш, фойдаланиш ва уларни қоплаш бўйича амалга ошириладиган фаолиятнинг ҳуқуқий асосини яратиб берди¹.

Мазкур Қонун жаҳон тажрибасига таянган ҳолда, электрон пуллар тизими фаолиятини ташкил этиш, электрон пуллар муомаласи, электрон пуллар тизимида рискларни бошқариш ҳамда тизимда хавфсизликни таъминлаш мақсадида ишлаб чиқилди.

Ушбу ҳужжатга мувофиқ, электрон пулларнинг чиқарилиши эмитент томонидан жисмоний шахс ёки электрон пуллар тизимининг агентидан қабул

¹ Ўзбекистон Республикаси “Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида”ги Қонуни (ЎРҚ-578- сонли 01.11.2019 йил) - Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.11.2019 й., 03/19/578/3986-сон.

қилинган пул маблағлари доирасида электрон пуллар тизими қоидалари ҳамда электрон пулларни чиқариш, улардан фойдаланиш ва уларни қоплаш тўғрисидаги шартномага асосан амалга оширилади.

Эмитент томонидан электрон пулларнинг чиқарилиши учун жисмоний шахс нақд пул ёки нақд пулсиз шаклда пул маблағларини тақдим этиши зарур. Ушбу пул маблағлари эмитент томонидан ҳисоб-китоб банкида очилган махсус ҳисобвараққа кириш қилиниши таъминланади².

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида эмитент томонидан чиқариладиган электрон пуллар фақат миллий валютада номиналлаштирилган бўлиши шарт.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида реализация қилинган товарлар, ишлар ва хизматлар учун тўловларни амалга оширишда фақат республикамиз ҳудудида чиқарилган электрон пуллар қабул қилиниши белгиланган.

Умуман олганда, мамлакатимизда тўлов хизматлари бозорини кенгайтириш орқали электрон тижоратни ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, товарлар (хизматлар)ни интернет тармоғи орқали реализация қилиш бўйича замонавий механизм ва тартиб-таомилларни жорий қилиш, маҳаллий тадбиркорлик субъектларининг товарлари ва хизматларини сотиш географиясини кенгайтириш ва ҳажмини ошириш кўзда тутилган. Шунингдек, тўлов хизматлари бозорида замонавий тўлов имкониятларини шакллантириш орқали электрон пуллар тизимининг субъектлари ҳисобланган жисмоний шахслар ва тадбиркорлик субъектлари учун харажатларни оптималлаштириш бўйича қўшимча имкониятлар ҳозирланади.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси норезиденти билан шартнома имзолаган эмитент томонидан мазкур норезидентнинг чет эл валютасида номиналлаштирилган электрон пулларини айирбошлаш

² 3231-сонли “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида электрон пулларни чиқарилиши ва муомалада бўлиши қоидалари” 29.04.2020й.

операцияларининг амалга оширилиши натижасида маҳаллий электрон пул тизимларининг хорижий электрон пул тизимларига интеграция қилинишига шарт-шароит яратилади.

Электрон пулларнинг монетар сиёсатдаги аҳамияти шундан келиб чиқадики, электрон пуллар нақд пулларга ишончли ва кенг тарқалган ўриндош бўла олади

Электрон пуллар кенг эмиссия қилиниши иқтисодий транзакцияларни амалга оширилишида пулнинг ҳисоб бирлиги сифатидаги роли сақланиб қолиб, Марказий банк банклараро ҳисоб-китобларнинг асосий оператори вазифасини ҳамда уларни амалга ошириш учун асосий ресурс етказиб берувчи вазифасини бажаради.

Хулоса қилиб айтганда, электрон пуллар тизимининг яратилиши ва жорий этилиши инновацион тизимли жараён бўлиб, ҳисоб-китобларни амалга оширишда замонавий ИТ ва технологик ечимларга асосланган ҳолда тўловларни тезкор ва қулай усулда амалга ошириш имконини беради, шу билан бирга яшин итқисодиёт бартараф этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. 2020 - 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон Фармони.

2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-жилд. – Т.: “Ўзбекистон”, 2020. – 400 б.

3. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. 464 бет.

4. Шавкат Мирзиёев. Танқидий таҳлил, қаттиқ тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак.-Т: Ўзбекистон, 2017.

5. Березина М.П. Безналичные расчёты в экономики России. Анализ практики. – М.: АО «Консалтбанкир», 1997. –с.5. [1],[2]

6. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: Инфра-М, 2000. – с. 288.

7. Рахимова Х.У. (2017) Электронная коммерция в Узбекистане: состояние, проблемы и пути развития. - Т.: Молия. - 111 б.

Достов В.Л., Шуст П.М., Валинурова А.А., Пухов А.В. (2012) Электронные финансы. Мифы и реальность/ -М.:КНОРУС: ЦИПСИР, -232 с.